

ANÁLISE DO ATRASO ÚMIDO E HIDROSTÁTICO DA ATMOSFERA NEUTRA POR RADIOSSONDAGEM: ESTUDO DE CASO PARA SÃO PAULO (SP) E MANAUS (AM) EM PERÍODOS DISTINTOS

AFONSO MARQUES ALBUQUERQUE¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES²
TAYNÁ APARECIDA FERREIRA GOUVEIA³
VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS⁴
MARIA JÚLIA DE SOUZA POMPEI⁵

¹Faculdade de Ciências e Tecnologias - Campus Presidente Prudente – afonso.m.albuquerque@unesp.br

¹Faculdade de Ciências e Tecnologias - Campus Presidente Prudente – daniele.barroca@unesp.br

¹Faculdade de Ciências e Tecnologias - Campus Presidente Prudente – tayna.gouveia@unesp.br

¹Faculdade de Ciências e Tecnologias - Campus Presidente Prudente – viviane.aparecida@unesp.br

¹Faculdade de Ciências e Tecnologias - Campus Presidente Prudente – mj.pompei@unesp.br

A Atmosfera Neutra é uma camada que se estende da superfície da Terra até aproximadamente 50 km de altitude. Caracterizada pela ausência de íons, ela é composta por gases secos e vapor de água [2-4][13][17]. A componente hidrostática apresenta um comportamento mais homogêneo, enquanto a componente úmida possui comportamento assimétrico, sendo afetada por variações sazonais e pela localização geográfica [4][18-19]. O efeito conhecido como ZTD (*Zenith Total Delay*) é um erro causado pela presença de pressão, temperatura e vapor de água na atmosfera durante a propagação do sinal GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) na direção zenital, seu efeito pode causar erros de 2,5m até aproximadamente 30 m no horizonte. Sua existência se deve ao fenômeno da refração atmosférica, responsável por causar um atraso na recepção do sinal ao passar pela Atmosfera Neutra. O ZTD pode ser dividido em duas partes: ZHD (*Zenith Hydrostatic Delay*) derivado dos gases secos e ZWD (*Zenith Wet Delay*) associado ao vapor d'água [5-7][10-12][15-16][18]. A Atmosfera Neutra e seus efeitos no sinal GNSS podem ser estudados por meio de técnicas como a radiossondagem [13], que utiliza a radiossonda acoplada a um balão meteorológico para coletar parâmetros atmosféricos em vários níveis de altitude. Cada coleta resulta em um perfil atmosférico composto por observações de parâmetros atmosféricos em função da altitude, os quais podem variar conforme condições climáticas e de funcionamento. Assim, o atraso zenital pode ser calculado integrando os parâmetros atmosféricos medidos in situ pela radiossonda. O estudo do ZTD-Radiossonda desempenha um papel crucial na compreensão da modelagem do atraso com medidas diretas e mitigação dos erros associados ao GNSS. Este trabalho visa analisar o atraso seco (HD) e atraso úmido (WD) em vários níveis da atmosfera por meio de perfis de radiossonda. Para isso, foi realizado um estudo de caso avaliando duas estações radiossonda [17] no Brasil nos dias 13 e 14 de fevereiro (verão), assim como 15 e 16 de agosto de 2023 (inverno), com o intuito de compreender as variações geográficas e sazonais do atraso. As estações utilizadas foram: SBMT, localizada em São Paulo (SP), e SBMN, em Manaus (AM). Os dados correspondem aos lançamentos das 0 UTC. Os perfis atmosféricos foram processados utilizando a ferramenta desenvolvida por [9] aprimorada por [1] no software MATLAB. O processamento envolve a integração dos parâmetros atmosféricos para obter o HD e WD por camadas. Ao final do processamento, são obtidos os valores de atraso integrado em pequenas partes, cuja soma resulta no valor zenital de atraso das componentes até a altitude máxima observada pela radiossonda. As Figura 1 e 2 apresentam os valores de HD e WD em função da altitude para a estação SBMT e SBMN nos dias 13 e 14 de fevereiro e 15 e 16 de agosto de 2023. Além disso, exibem o número de observações obtidas em cada perfil. As subfiguras (a-d) ilustram a variação do atraso em centímetros em cada camada, enquanto as subfiguras (e-h) mostram a concentração do atraso (%) em relação ao valor total. Observando ambos os locais, nota-se que o HD atingiu máxima de aproximadamente 19,2 cm (9,33%) de atraso em uma única camada (1-a) na estação SBMT, no intervalo de altitude entre 4,57 e 5,79 km, correspondendo também ao maior porcentual entre todos os dias. Avaliando a concentração do ZHD em diferentes altitudes, nota-se um comportamento mais uniforme, com valores de atraso bem divididos ao longo da atmosfera, não excedendo 10% por camada. As máximas de HD por camada na estação SBMT ocorreram entre 3-6 km de altitude, com exceção do dia 15 de agosto (1-c, 1-g) que apresentou cerca de 4,64% de atraso (9,6 cm) entre 12-14 km de altitude. Na estação SBMN (altitude 84 m), as máximas ocorreram abaixo de 1km. A Tabela 1 sumariza os maiores valores de atraso por camada obtidos em cada dia e estação, associando-os ao intervalo atmosférico ao qual foram obtidos, juntamente com a altitude

máxima atingida pela radiossonda. Além disso, a tabela também mostra o ZHD e ZWD obtidos no perfil, ou seja, a somatória de todas as camadas em cada componente. Observa-se as máximas de ZHD obtidas nas estações, sendo em SBMT (2,10 m) no dia 16 de agosto (1-d, 1-h), e na estação SBMN atingindo 2,22m em 15 de agosto (2-c, 2-f). Percebe-se que as máximas ocorreram nos levantamentos em que a radiossonda atingiu altitudes mais elevadas em cada local, sendo 26,10 km em SBMT e 23,83 km em SBMN, respectivamente. Além disso, é notável que os valores de ZHD na estação SBMN são aproximadamente 4,5% mais altos quando comparados a SBMT. Essa variação pode ser atribuída à diferença de altitude entre os locais: a estação SBMT está situada a uma altitude de 722 m, enquanto a estação SBMN está a apenas 84 m, resultado em um maior trajeto atmosférico para o sinal GNSS. Além disso, em cada local, observou-se que a altitude máxima atingida coincidiu com o perfil de maior número de observações. Em SBMT, registraram-se 96 observações, enquanto em SBMN houve 92. O WD em ambos os locais mostrou maior concentração abaixo dos 10 km de altitude, com as máximas por camada ocorrendo entre a altitude superficial da estação até aproximadamente 1,5 km. Em SBMN a máxima por camada foi obtida no dia 16 de agosto, com WD de 28,13% (17,3 cm) do total (2-d, 2-h), neste mesmo caso foi obtido cerca de 49% da componente total nos primeiros 800 m. O ZWD mostrou variações sazonais entre o verão e inverno principalmente em SBMT, com aumento no verão de aproximadamente 70%, com máxima de 28,4 cm em 13 de fevereiro (1-a, 1-e). Já em SBMN, a máxima de ZWD ocorreu em 14 de fevereiro (2-b, 2-f) com 34,1 cm. Ao analisar a Figura 2, observa-se que em Manaus (AM) não houve um aumento significativo do ZWD durante o verão. Contudo, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), agosto de 2023 apresentou temperaturas acima da média na cidade, com uma média da temperatura mínima de 26,9°C e uma média da máxima próxima de 35,7°C [8]. Considerando que a temperatura é uma variável fortemente correlacionada ao vapor d'água, é possível associar os altos valores de ZWD em agosto com as máximas registradas. Com base nos resultados obtidos, observa-se diferentes comportamentos em cada região e período, em ambos os locais o HD apresenta média máxima de atraso por camada próxima de 7%, enquanto o WD possui 14% em SBMT e 21,6% em Manaus. Os casos avaliados mostraram que acima de 10 km de altitude o ZHD representa em média 27% do ZTD, enquanto no ZWD observou-se em média apenas 0,5%. O estudo realizado contribui para compreensão da Atmosfera Neutra e seus efeitos no sinal GNSS, incluindo estudos que visam a mitigação desses erros, bem como áreas que utilizam das estimativas de atraso para avaliação do vapor d'água e eventos de precipitação, como é visto nas técnicas que utilizam o PWV (*Precipitable Water Vapor*) advindo do ZWD [14]. Essa análise pode ser ampliada em trabalhos futuros utilizando séries temporais de dados de radiossonda, com um número maior de estações, para definição de médias e estatísticas que definam de forma mais robusta o comportamento do atraso na Atmosfera Neutra brasileira, além da análise em eventos meteorológicos extremos.

Figura 1 – Valores de atraso úmido e hidrostático na Atmosfera Neutra para a estação SBMT (São Paulo – SP) nos dias 13 e 14 de Fevereiro e 15 e 16 de Agosto de 2023.

Fonte: Autor (2023).

Figura 2 – Valores de atraso úmido e hidrostático na Atmosfera Neutra para a estação SBMN (Manaus – AM) nos dias 13 e 14 de fevereiro e 15 e 16 de agosto de 2023.

Fonte: Autor (2023).

Tabela 1 – Intervalos atmosféricos com maiores valores de atraso úmido e hidrostático na Atmosfera Neutra para as estações SBMT e SBMN em 2023 nos dias 13 e 14 de fevereiro e 15 e 16 de agosto.

Dados de coleta (2023)			Intervalo Atmosférico Hidrostático			Intervalo Atmosférico Úmido		
Estação	Data	Altitude Max (km)	Altitude (km)	HD (m) (%)	ZHD (m)	Altitude (km)	WD (m) (%)	ZWD (m)
SBMT (Alt: 722 m)	13/2	22,786	4.572-5.791	0.192 (9.33)	2.055	1.086-1.520	0.036 (12.81)	0.284
	14/2	25,152	3.353-4.267	0.165 (7.95)	2.080	1.094-1.518	0.036 (12.95)	0.278
	15/8	23,199	12.535-14.060	0.096 (4.64)	2.071	0.853-1.218	0.027 (16.74)	0.163
	16/8	26,101	3.353-3.962	0.113 (5.38)	2.102	1.082-1.400	0.076 (13.64)	0.168
SBMN (Alt: 84 m)	13/2	18,548	0.137-0.753	0.153 (7.23)	2.122	0.137-0.753	0.066 (19.68)	0.336
	14/2	18,759	0.084-0.576	0.124 (5.84)	2.129	0.084-0.576	0.056 (16.31)	0.341
	15/8	23,833	0.097-0.788	0.173 (7.76)	2.225	0.097-0.788	0.075 (22.36)	0.334
	16/8	23,242	0.084-0.779	0.173 (7.82)	2.214	0.084-0.779	0.173 (28.13)	0.275

Fonte: Autor (2023).

Palavras-chaves: Geodésia; Radiossonda; Atmosfera Neutra; ZWD; ZHD

Referências

- [1] ALBUQUERQUE, A. M. **Avaliação do atraso zenital hidrostático integrado e simplificado a partir de dados de radiossonda no território brasileiro.** XIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas, 555-557, 2022.
- [2] BEVIS, M. G., CHISWELL, T. A. HERRING, R. ANTHES, C. ROCKEN, E R. H. WARE. *GPS Meteorology: Mapping zenith wet delays into precipitable water.* J. Appl. Meteor., 33, 379-386, 1994.
- [3] Davis, J.L., Herring, T.A., Shapiro, I.I., Rogers, A.E.E., Elgered, G. **Geodesy by radio interferometry: effects of atmospheric modelling errors on estimates of baseline length.** Radio Sci 20(6):1593–1607. 1985.
- [4] Elgered, G.; Wickert, J. Monitoring of the Neutral Atmosphere. Em: TEUNISSEN, P. J. G.; MONTENBRUCK, O. (Eds.). **Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems.** Springer Handbooks. Cham: Springer International Publishing, 2017b. p. 1109–1138.
- [5] GOUVEIA, Tayná Aparecida Ferreira. **Modelagem neutrosférica sobre a América do Sul baseada em PNT e assimilação de dados locais e robusta avaliação utilizando observações GNSS.** 2013. 136 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2013
- [6] Gouveia, T.A.F., Monico, J.F.G., Alves, D.B.M., Sapucci, L.F., Nievinski, F.G. 50 years of synergy between Space Geodesy and Meteorology: from GNSS positioning error to very short-term precipitation forecasting applications. Revista Brasileira de Cartografia, [S. l.], v. 72, p. 1509-1535, 2020.
- [7] HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. **GNSS – Global navigation satellite systems, GPS, GLONASS, Galileo and more.** Springer-Verlage Wien, 2008. 501p
- [8] INMET. **Balanco: Manaus (AM) teve chuva abaixo e temperaturas acima da média em agosto/2023.** Disponível em: <<https://portal.inmet.gov.br/noticias/balanco-manaus-am-teve-chuva-abaixo-e-temperaturas-acima-da-media-em-agosto-2023>>. Acesso em: abr. 2024.
- [9] Lima, T.M.A. Modelagem Troposférica: **Estudo e Análise de Diferentes Modelos.** FAPESP – IC. 2019.

- [10] Mendes, V.B. **Modeling the Neutral-Atmosphere Propagation Delay in Radiometric Space Techniques**. Ph.D. thesis, University of New Brunswick, Dept. of Geodesy and Geomatics Engineering, Fredericton, N.B., Canada, April, 349 pp., Technical Report 199, 1999.
- [11] Monico, J.F.G. **Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
- [12] Nievinski F.G. **Ray-tracing options to mitigate the neutral atmosphere delay in GPS**. 230f. Dissertation (Master). University of New Brunswick. Canada, 2009.
- [13] SAPUCCI, L. F. **Estimativa do vapor d'água atmosférico e avaliação da modelagem do atraso zenital troposférico utilizando GPS**. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2001.
- [14] Sapucci LF, Machado LAT, de Souza EM, Campos TB. **Global Positioning System precipitable water vapour (GPS-PWV) jumps before intense rain events: A potential application to nowcasting**. Meteorol Appl. 2019; 26: 49–63. <https://doi.org/10.1002/met.1735>
- [15] Seeber, G. **Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications**. 1. ed. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003.
- [16] Thayer, D. **An improved equation for the radio refractive index of air**. Radio Sci. 9. 803-807, 1974.
- [17] UNIVERSITY OF WYOMING. **Atmospheric Soundings**. Disponível em: <https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>. Acesso em: jun. 2024.
- [18] VIANELLO, R. L. & ALVES, A. R. **Meteorologia Básica e Aplicações**. Universidade Federal de Viçosa. Impr. Univ., Viçosa, 1991.
- [19] Wallace, J.M., Hobbs, P.V. **Atmospheric Science: An introductory survey**. University of Washington, 2nd ed, 2005.